

**РАЗВИТИЕ ИСЛАМСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ В
УЗБЕКИСТАНЕМ****ISLOM BANK TIZIMINING RIVOJLANISHI: JAHON TAJRIBASI VA
O'ZBEKISTONDA JORIY ETISH XUSUSIYATLARI*****Иноятова Камола
Фуркатовна****¹Ст. преподаватель кафедры «Банковское дело»
Ташкентского государственного экономического университета.**G-mail: kamolainoyatova8@gmail.com***Аннотация
Annotatsiya**

Рус. - В данной статье анализируется интеграция системы исламских финансов и деятельности исламских банков в практику коммерческих банков Узбекистана. Также рассматриваются тенденции развития исламских финансовых активов как в Узбекистане, так и в глобальном масштабе.

Uzb. - Ushbu maqolada islom moliya tizimi va islomiy banklar faoliyatining O'zbekiston tijorat banklari amaliyotiga integratsiya qilinishi tahlil qilinadi. Shuningdek, islomiy moliya aktivlarining nafaqat O'zbekistonda, balki global miqyosdagi rivojlanish tendensiyalari ko'rib chiqiladi.

**Ключевые слова:
Kalit so'zlar:**

❖ *исламские банки, банковская система, активы, банковские продукты, финансовые ресурсы, банки, ценные бумаги, прибыль, убыток.*

❖ *Islom banklari, bank tizimi, aktivlar, bank mahsulotlari, moliyaviy resurslar, banklar, qimmatli qog'ozlar, foyda, zarar.*

Введение.

Во всём мире уделяется значительное внимание научным исследованиям, направленным на повышение эффективности функционирования исламских банковских продуктов, а также на устойчивый рост объёмов эмиссии сукук на фондовых рынках. Особое место занимают исследования в таких направлениях, как способность исламских финансовых учреждений служить интересам общества, возможность интеграции исламских банковских продуктов в деятельность коммерческих банков, правовое регулирование исламских финансовых операций, включая начисление пеней и штрафов, а также деятельность шариатских советов,

осуществляющих контроль за соблюдением норм шариата. Кроме того, актуальными остаются вопросы совершенствования практики функционирования исламских финансовых институтов. Устойчивые темпы роста в секторах исламского банкинга, исламских фондов и исламского рынка капитала создают необходимость разработки альтернативных финансовых продуктов, формирования здоровой конкурентной среды на финансовом рынке.

Исламская банковская система получила широкое признание в мире как эффективная альтернатива традиционной банковской системе, стремительно развивающейся в последние годы. За относительно короткий период она превратилась в интегрированный

механизм, способный полноценно конкурировать с коммерческими банками. Исламские банки успешно привлекают предпринимателей и бизнесменов благодаря справедливому и пропорциональному распределению прибыли и убытков между участниками финансирования.

Обзор литературы по теме.

В Узбекистане ведется ряд работ, направленных на широкое внедрение и повышение эффективности исламских банковских продуктов в практику, создание организационно-правовой базы для организации деятельности коммерческих банков и небанковских кредитных организаций, удовлетворение спроса населения на данные услуги. В частности, в стратегии "Узбекистан - 2030" для достижения 50-го пункта "совершенствование норм и контрольных баз путем внедрения международных признанных минимальных стандартов и требований к банкам". По меньшей мере три коммерческих банка наладили "внедрение критерий и процедур исламского финансирования а также формирование правовых основ исламского финансирования" [1].

Увеличение спроса на развитие и значительное накопление финансовых ресурсов мусульманскими странами создает необходимость более глубокого изучения этого сектора и его дальнейшего совершенствования. Большое значение имеет внедрение этого сектора в качестве альтернативного варианта финансирования экономики Узбекистана, а также внедрение на рынок исламских банковских продуктов [2].

T. Khan и H. Ahmed подчёркивают, что исламский банкинг базируется на принципах запрета рыбы (процентов), а также справедливого распределения рисков и прибыли, что кардинально отличает его

от традиционных финансовых систем [3]. Авторы отмечают, что развитие исламских финансов требует не только адаптации финансовых продуктов, но и создания соответствующей нормативной базы и эффективных механизмов шариатского контроля. Они также подчеркивают важность повышения осведомленности и квалификации специалистов для успешного внедрения исламских банковских услуг в различных странах.

S.Ahmed рассматривает ключевые проблемы и перспективы развития исламского банкинга. Он выделяет основные препятствия, такие как недостаток квалифицированных специалистов, низкий уровень осведомленности клиентов и существующие правовые барьеры, особенно в странах с формирующимися рынками [4]. В то же время он отмечает значительный потенциал роста исламских финансов благодаря возрастанию спроса на этические и соответствующие нормам шариата финансовые продукты.

Методология исследования.

В данной научной работе использованы различные методы исследования для изучения развития исламских банковских продуктов. Прежде всего, применён аналитический метод, позволивший исследовать нормативно-правовую базу и научно-практические материалы в сфере исламских финансов. Кроме того, проведён сравнительный анализ, направленный на выявление особенностей и различий между мировой практикой и опытом применения исламских банковских продуктов в Узбекистане.

Анализ и обсуждение результатов.

Для успешного развития исламского банкинга в Узбекистане необходимо решить проблемы, выявленные респондентами.

Прежде всего, следует разработать соответствующую законодательную базу, которая бы регулировала исламские финансовые продукты и услуги.

Исламские финансовые институты (ИФИ) начали свое развитие с простых концепций до полноценных финансовых учреждений, их растущая популярность привлекла все больше внимания международного финансового сообщества.

Основное различие между исламскими банками и классическими банками заключается в том, как эти функции выполняются. В исламском банке все кредиты без процентные, так же как и вклады. Понятие проектного инвестирования, связанное с разделением рисков и долевым участием, наиболее точно отражает суть данного метода работы. Таким образом, исламские банки предлагают альтернативные финансовые продукты и услуги, основанные на принципах Шариата, что делает их уникальными и востребованными в современном мире [5].

Исламские банки стремятся соблюдать принципы шариата, что подразумевает запрет на использование процента (риба) и спекулятивных операций. Вместо этого, они ориентированы на реальные инвестиции и производство, что делает их фокус более долгосрочным и устойчивым по сравнению с традиционными банками. Исламские финансовые институты уделяют особое внимание бизнес-планам своих клиентов и стремятся к тому, чтобы инвестиции были направлены на проекты, которые могут приносить реальную пользу обществу.

Важно отметить, что каждый банк может иметь собственные варианты продуктов, основанные на принципах шариата, включающие:

Регламентацию религиозными нормами – принципами шариата;

Полный запрет процентов (рибы) и всех видов спекулятивных операций, включая азартные игры и деривативы;

Разделение рисков между кредитором и заёмщиком, что предполагает замену долгового финансирования долевым;

Принцип не нарушения договоров (аль-му'ахада);

Рассмотрение денег как потенциального капитала, который должен быть инвестирован в реальное производство для создания экономической ценности;

Полный запрет инвестиций в предприятия, наносящие вред обществу;

Соблюдение требований к благотворительности, включая нормы закята, а также реализацию социально ориентированных проектов.

Существует разнообразие мнений среди мусульманских правоведов относительно различных аспектов исламской финансовой системы, что может приводить к различным подходам и интерпретациям в практике исламских банков и финансовых институтов. Например, вопрос о рибе (проценте) является одним из ключевых спорных вопросов. Некоторые мусульманские ученые считают любую форму процентов (риба) категорически запрещенной (харам), тогда как другие допускают определенные виды процентов в рамках сделок, соответствующих исламским принципам. Среди современных исламских ученых существует разнообразие мнений по поводу интерпретации исламского финансового права. Некоторые индивидуальные мнения могут различаться относительно того, как интерпретировать рибу (запрет на уплату процентов) из Корана. Большинство банковских операций с учетом принципов ислама являются аналогами определенных действий классических коммерческих банков. Исламский банковский сектор стремится к созданию финансовых

продуктов, которые соответствуют принципам шариата. Это может означать использование альтернативных методов прибыли для кредиторов и защиты от инфляции для заемщиков без

использования традиционных процентных ставок.

В нижеследующей таблице приведено сравнение продуктов исламской и традиционной банковских систем.

Таблица 1

Исламские банковские продукты и их аналоги в классическом банковском надзоре [5]

<i>Стандарты AAOIFI</i>	<i>Аналог классического банковского надзора</i>
<i>Мушарака</i>	<i>Партнерство</i>
<i>Мудараба</i>	<i>Инвестирование, финансирование</i>
<i>Мурабаха</i>	<i>Перепродажа с торговой наценкой</i>
<i>Иджара</i>	<i>Лизинг</i>
<i>Истисна</i>	<i>Фьючерсы</i>
<i>Сукук</i>	<i>Ценные бумаги</i>
<i>Кард-аль-хасан</i>	<i>Беспроцентная ссуда, не имеет аналога</i>
<i>Закят</i>	<i>Добровольный налог, не имеет аналога</i>

Как видно из таблицы исламская банковская система основана на принципах шариата, которые запрещают получение дохода через рибх (проценты), чрезмерный риск (гарар) и спекуляции. Вместо этого исламские банки предлагают финансовые продукты, основанные на партнёрстве, торговле, аренде и справедливом распределении прибыли и убытков.

В рамках традиционной банковской модели основным источником дохода является начисление процентов по кредитам, что происходит вне зависимости от финансовых результатов деятельности клиента. Данная схема, характерная для конвенциональных финансов, предполагает одностороннее распределение рисков, при котором банк сохраняет стабильный доход даже в условиях убыточности заемщика. В противоположность этому, исламская банковская система, основанная на нормах шариата, исключает процентные операции (риба) и ориентирована на принципы справедливого распределения прибыли и убытков.

Одним из ключевых инструментов исламского банкинга является контракт мушарака, представляющий собой форму

равноправного партнерства, при котором обе стороны — банк и клиент — инвестируют средства в совместный проект и несут общую ответственность за его финансовый результат. В отличие от традиционного инвестиционного партнерства, исламский банк в данной модели принимает на себя реальный предпринимательский риск, что свидетельствует о более глубокой вовлеченности в проект и о соответствии основополагающим этическим принципам исламского финансирования.

Практическое внедрение исламского банкинга способствует экономическому росту в странах с высокой долей мусульманского населения, расширяя доступ к финансовым услугам для населения, ориентированного на соблюдение религиозных норм. Тем самым исламский банкинг выполняет не только экономическую, но и социокультурную функцию, обеспечивая инклюзивность финансовой системы.

Банковские продукты и услуги являются важным видом деятельности коммерческих банков и направлены на удовлетворение потребностей клиентов и

получение прибыли. Эти продукты предоставляются клиентам для удобства осуществления платежей, получения дохода от вложений и выполнения других финансовых транзакций. Банковские услуги, с другой стороны, представляют собой операции, которые выполняются банком для обслуживания клиента, такие как кредитование, переводы денежных средств и т.д. Хотя банковские продукты и услуги имеют сходства в том, что они

призваны удовлетворять потребности клиента и способствовать получению прибыли, они также имеют различия в своей природе и функциональности. Например, банковские продукты используются для инвестирования денежных средств, тогда как банковские услуги предназначены для проведения операций по переводу средств или получению кредита.

Рисунок 1. Страны с наиболее высоким ростом исламских финансов [6]

Некоторые проблемы отрасли перешли и в 2024 год, а именно концентрация в небольшом количестве стран и сложность операций и стандартов. Исламские финансы испытывают трудности с привлечением интереса за пределами своих ключевых рынков, таких как страны Центральной Азии, Африки и

некоторых государств Европы. В 2023 году наблюдался устойчивый, хотя и концентрированный рост исламских финансов: активы увеличились на 8,0 % по сравнению с 8,2 % в 2022 году. Такой рост был обусловлен расширением банковских активов и развитием рынка сукук.

Рисунок 2. Темпы роста финансовых инструментов коммерческих банков (в млрд. долларов) [6]

Согласно данным рисунка 2, банковские активы составляют более половины роста исламских финансов. Например, рост активов исламских банков составил 56 % к концу 2023 года по сравнению с 72 % в 2022 году. По прогнозам S&P Global Ratings, активность в Саудовской Аравии продолжит поддерживать рост активов исламских банков в 2024–2025 годах, в то время как другие страны Персидского залива, не имея новых крупных инвестиционных проектов, покажут рост в среднем в однозначных цифрах. Исходя из результатов исследований, ожидается, что исламская банковская отрасль в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти устойчивыми темпами в ближайшие годы.

Исламские финансовые продукты и услуги пользуются высоким спросом в таких странах, как Индонезия, Бангладеш и Пакистан, что связано с ростом мусульманского населения и повышением интереса к исламским финансам. Тем не менее, рынок исламских банковских услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе по-прежнему сосредоточен в Малайзии, которая занимает лидирующую позицию благодаря развитой инфраструктуре и государственной поддержке.

Что касается роста исламских банков по сравнению с традиционными, наблюдается тенденция к более быстрому развитию исламских финансов. Однако такие факторы, как обесценивание местных валют, могут негативно влиять на общий рост в долларовом выражении.

Рисунок 3. Глобальная эмиссия сукук в ИФ за 2019-2024 гг. (в млрд. долларов) [6]

Объем глобальной эмиссии сукук в исламских финансах достиг 160–170 млрд долларов в 2024 году по сравнению с 168,4 млрд долларов в 2023 году и 179,4 млрд долларов в 2022 году. Снижение объема эмиссии в 2023 году в основном было вызвано ужесточением условий ликвидности в банковской системе Саудовской Аравии и сокращением бюджетного дефицита в Индонезии. Тем не менее, этот спад был частично

компенсирован ростом выпуска сукук, номинированных в иностранной валюте. Рынок начал 2024 год с сильных позиций: на 31 марта общий объем эмиссии достиг 46,8 млрд долларов, что значительно превышает показатель в 38,2 млрд долларов на ту же дату в 2023 году (см. рис. 3). Основной вклад в этот рост внесла Саудовская Аравия.

Потребность в финансировании в странах с развивающейся экономикой,

особенно в Саудовской Аравии, остается высокой. Экономические программы преобразований, такие как «Видение 2030», направлены на диверсификацию экономики и снижение зависимости от нефти, что создает значительный спрос на финансирование различных проектов. Рынок сукук – исламских облигаций – играет важную роль в привлечении капитала для инфраструктурных проектов, социальных программ и других инициатив, соответствующих принципам шариата. Интересной стратегией является использование сукук для рефинансирования ипотечных кредитов, что позволяет банкам улучшить ликвидность и управлять рисками.

На следующем рисунке показана доля населения, пользующегося услугами

коммерческих банков на основе традиционных финансовых инструментов. Анализ данных демонстрирует, что значительная часть граждан избегает кредитных продуктов, объясняя это религиозными убеждениями, в частности отказом от уплаты процентов.

Эта тенденция указывает на то, что одной из причин медленного развития исламского финансирования в Узбекистане является несоответствие существующих банковских продуктов религиозным убеждениям значительной части населения. Следовательно, расширение исламского банкинга в стране требует комплексного подхода, включающего как институциональные реформы, так и глубокое понимание социокультурных особенностей региона.

Рисунок 4. Соотношение пользователей среди населения банковскими продуктами

Многие банковские модели в Узбекистане были заимствованы из западной практики. Это привело к определенным проблемам, связанным с этикой и распределением рисков. В традиционной банковской системе коммерческие банки часто занимают доминирующее положение, что может создавать неравные условия для заемщиков.

Международный опыт играет ключевую роль в формировании эффективной модели исламских финансов для Узбекистана. Изучение передовых практик стран, успешно внедривших

исламский бантинг, позволяет адаптировать проверенные механизмы к местным экономическим и правовым условиям. Основные аспекты международного опыта, которые могут быть полезны для Узбекистана, включают следующие.

По данным отчетов ICD (Islamic Corporation for the Development of the Private Sector) с 2013 по 2023 год исламская финансовая индустрия значительно расширилась, превратившись из нишевого сектора в важную часть глобальной финансовой системы.

Рисунок 5. Исламские финансовые активы в мире (2013-2023 гг.) [7]

Мировые исламские финансовые активы выросли на 69% за последние 5 лет и на 163% за последнее десятилетие - с 1,71 трлн долларов США в 2013 году до 2,67 трлн долларов США в 2019 году и 4,51 трлн долларов США в 2023 году, согласно данным IFDI. Этот рост отражает устойчивое развитие отрасли, обусловленное стабильным финансовым состоянием исламских банков, высокими уровнями прибыли, активной поддержкой со стороны регуляторов и стабильным спросом со стороны клиентов и инвесторов в различных регионах.

Ведущие страны в сфере исламских финансов, такие как Малайзия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Индонезия демонстрируют, что успешное развитие исламского банкинга возможно при наличии комплексной нормативно-правовой базы. Так, в Малайзии действует отдельный закон об исламских финансовых услугах, регулирующий деятельность исламских банков, страховых организаций и инвестиционных фондов. Узбекистану было бы целесообразно изучить эту модель с целью формирования собственной законодательной базы, обеспечивающей правовую защиту участников рынка и прозрачность операций.

Малайзия также является примером эффективной подготовки кадров для исламской финансовой системы. Университеты и специализированные образовательные центры предлагают сертифицированные программы по исламским финансам, что позволяет формировать профессиональные кадры, обладающие знаниями как в области шариата, так и в сфере финансов. Для Узбекистана создание аналогичных образовательных программ в университетах, а также развитие международного академического сотрудничества может стать стратегически важным направлением.

Опыт Индонезии показывает, как исламские финансовые институты могут эффективно интегрироваться в экономику страны через поддержку малого и среднего бизнеса. Здесь исламские банки разрабатывают специальные продукты для МСБ, включая партнерское финансирование и беспроцентные займы. Подобный подход может быть применим и в Узбекистане, особенно для расширения доступа к финансированию предпринимателей в сельской местности и повышения финансовой инклюзии.

Заклучение и предложения.

В последние годы в Республике Узбекистан наблюдается устойчивый рост интереса к исламским финансовым инструментам, что находит подтверждение как в результатах эмпирических исследований, так и в практических инициативах со стороны банковских и финансовых учреждений.

Значительная часть населения и представителей бизнеса в Узбекистане проявляет устойчивый интерес к финансовым продуктам, соответствующим нормам исламского права (шариата). Однако при этом наблюдается ограниченное понимание принципов функционирования таких инструментов, что указывает на необходимость активной работы по повышению финансовой грамотности в сфере исламского банкинга.

В стране предпринимаются последовательные шаги по развитию исламских финансов: налаживаются партнерские отношения с международными исламскими финансовыми институтами, открываются исламские окна при действующих коммерческих банках, что способствует расширению доступа к соответствующим услугам.

Центральный банк Республики Узбекистан и другие государственные органы выражают готовность к

институциональному сопровождению процессов внедрения исламского банкинга. Такая поддержка формирует благоприятную среду для устойчивого и комплексного развития сектора исламских финансов.

Среди наиболее востребованных инструментов исламского финансирования особое место занимает контракт «мурабаха» – форма торгового финансирования, при которой банк приобретает товар и перепродает его клиенту с заранее согласованной наценкой. Этот механизм выступает в качестве эффективной альтернативы традиционному кредитованию и способствует расширению финансовой инклюзии.

Интеграция исламских финансов в приоритетные направления национальной стратегии «Узбекистан – 2030» свидетельствует о долгосрочной приверженности государства развитию данной сферы и ее институционализации в рамках национальной финансовой системы.

Таким образом, формирующаяся экосистема исламских финансов в Узбекистане обладает значительным потенциалом для расширения финансового доступа, диверсификации банковского сектора и укрепления макроэкономической устойчивости страны.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года о стратегии «Узбекистан – 2030» № 158.
2. Inoyatova K.F. Egamova M.E. Trends in the development of islamic finance and banking products in the world *Journal of research Administration* ISSN:1539-1590//E-ISSN:2573-7104 VOL. 5 NO. 2 (2023) Scopus Q4.
3. Khan, T., & Ahmed, H. *Introduction to Islamic Banking and Finance: Principles and Practice* // ResearchGate. – 2015.
4. *Analysis of challenges and opportunities in Islamic banking*. Salman Ahmed Shaikh. *International Journal of Financial Services Management* 2014 7:3-4, 286-300.
5. Гримаренко И. Е. «Сравнительный анализ исламской и традиционной западной банковских моделей». Журнал «Восточная аналитика». Выпуск 2, 2015 г. https://ivran.ru/f/E-analitika_2015_2_digit.pdf
6. <https://www.spglobal.com/ratings> - официальный сайт S&P Global Ratings.
7. <https://icd-ps.org> – официальный сайт Исламской корпорации по развитию частного сектора.